

**TALABALARNING KOMPOZITSION BADIY-ESTETIK DIDINI RIVOJLANTIRISHDA
INNOVATSION RAQAMLI TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH**

Xudayberdiyev Mirolim Iskandar o‘g‘li
Qori Niyoziy nomidagi TPMI tayanch doktranti

Annotatsiya. Talabalarning kompozitsion badiiy-estetik didini rivojlantirishda innovatsion raqamli ta’lim texnologiyalaridan foydalanish masalasi hozirgi kunda alohida ahamiyat kasb etayotganligi bois quyida tasviriy san’at mashg‘ulotlarida raqamli texnologiyalarning qo‘llanilishi haqida qisqacha ma’lumot berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiya, kompozitsiya, badiiy-estetik did, san’at, vizual topshiriqlar, nostandart testlar, ijodkorlik.

Abstract. Since the issue of using innovative digital educational technologies in developing students' compositional artistic and aesthetic taste is currently of particular importance, below is a brief description of the use of digital technologies in fine arts classes.

Keywords: digital technology, composition, artistic and aesthetic taste, art, visual tasks, non-standard tests, creativity.

Аннотация. Поскольку вопрос использования инновационных цифровых образовательных технологий в формировании композиционного художественно-эстетического вкуса учащихся в настоящее время приобретает особую актуальность, ниже представлен краткий обзор использования цифровых технологий на занятиях по изобразительному искусству.

Ключевые слова: цифровые технологии, композиция, художественно-эстетический вкус, искусство, изобразительные задания, нестандартные тесты, креативность.

Talabalarning kompozitsion badiiy-estetik didini rivojlantirishda innovatsion raqamli ta’lim texnologiyalaridan foydalanish masalasi hozirgi kunda alohida ahamiyat kasb etmoqda, chunki zamonaviy yoshlar raqamli muhitda faol hayot kechirayotgani sababli ularning ijodiy fikr doirasini kengaytirish, badiiy-estetik qadriyatlarni shakllantirish hamda ularni kompozitsion tafakkur bilan boyitish uchun elektron darsliklar, interaktiv vizual topshiriqlar, o‘yinli mashqlar va ochiq onlayn ta’lim platformalaridan mohirona foydalanish zarur. Talabalarning badiiy-estetik didi, avvalo, kompozitsiyaning nazariy tamoyillari va san’at asarlari tahlili hamda yaratish jarayonida shakllansa, ikkinchi tomondan, texnologik inqilob tufayli keng ommalashgan raqamli resurslar ham bunday didni kamol toptirishda o‘ziga xos imkoniyatlar taqdim etadi.

An’anaviy o‘qitish usullari asosan ma’ruzalar, nazariy topshiriqlar, amaliy mashg‘ulotlar va bevosita ustozning mahorat darslarida ko‘rsatilishi orqali amalga oshirilsa, innovatsion raqamli ta’lim texnologiyalari nafaqat jarayonni boyitib, balki talabaning mustaqil ishlash, ijodiy tajriba o‘tkazish, sharhlash va natijani baholash kabi bir qancha bosqichlarda faol ishtirok etishga undaydi. Jumladan, elektron darsliklar talabalarning mustaqil ta’lim olishida asqotadigan asosiy vositalardan biri bo‘lib, ularda matn, audio, video, animatsion infografika singari ko‘p tarmoqli materiallar joylashtirilishi kompozitsion tamoyillarni osonroq tushunish va yodda saqlashga ko‘mak beradi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, an’anaviy matn shaklida yozilgan nazariy ma’lumotlar ba’zi talabalar uchun zerikarli ko‘rinishi mumkin, ayniqsa, badiiy tasavvur va ijodiy ko‘nikmalarga ega bo‘lishi lozim bo‘lgan shaxslar uchun bu format bir oz chegaralangan yondashuvni hosil qiladi. Holbuki, elektron darsliklarda multimedaviy unsurlarni bog‘lash, turli rang va kompozitsion sxemalarni fazoviy jihatdan namoyish etish, videoroliklar yordamida asar tahlilini tushuntirish, tarixiy

asoslangan syujetli misollarni ifodalash, interaktiv test sinovlarini real vaqt rejimida o‘tkazish mumkin. Masalan, maxsus dasturiy mahsulotlarda talabalar ekranda berilgan o‘lchovlar, rang diapazonlari, kompozitsiya sxemalari bilan o‘ynashib, turli ko‘rinishlarni sinab ko‘rishi, shu jarayonda dasturiy ta‘minot orqali xatolar yoki muvaffaqiyatli yechimlar haqida ma‘lumot olishi mumkin. Bunday topografik, rang-barang variantlar bilan ishlash talabalarga shunchaki nazariy ma‘ruza tinglashdan ko‘ra, ko‘proq tajribaviy uslubda badiiy-estetik didni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, talabalarga interaktiv platformalar orqali mustaqil izlanish topshiriqlari berilganda, ularning kompozitsion qarorlar chiqarish tezligi hamda sifatli yechimni topish ko‘nikmalari an‘anaviy usullarga qaraganda tezroq rivojlanadi. Zero, interaktiv topshiriqlarda “trial and error” (muvaffaqiyatsizlik—tajriba—takomillashtirish) tamoyili samarali ishlaydi; talaba bitta xatoni tezda ko‘rib, shu ondayoq uni tuzatishga harakat qiladi, dastlab to‘g‘ri deb hisoblangan qoidaning badiiy-estetik natijasi o‘z kutganidan farq qilsa, zudlik bilan boshqacha usul bilan ko‘rish orqali kompozitsion tuzilmani qayta shakllantiradi. Bunday metodologik jarayon, ma‘lum ma‘noda, ijodning tabiiy tabiatiga yaqinlashadi, chunki san‘at asarini yaratish ham, aslida, turli eksperimentlar, hissiy tajribalar hamda professional bilimlarni uyg‘unlashtirishdan iborat.

Ta‘kidlash kerakki, raqamli interaktiv vositalardan foydalanish, o‘quv topshiriqlarining rang-barang formati, nostandart testlar va o‘yinli mashqlar talabalardagi raqamli savodxonlikni oshirishi bilan birga, ular tomonidan badiiy-estetik qadriyatlarga e‘tiborli bo‘lish ko‘nikmasini ham shakllantiradi. Misol uchun, “nostandart vizual testlar” deganda, kompozitsiya tushunchasi bo‘yicha oddiy tanlov testlari emas, balki ekranda keltirilgan tasvir yoki shaklda matn orqali emas, balki bevosita vizual ifoda ustida ishlash, tuzishni qayta ko‘rib chiqish, yangilash va natijada tashkil etilgan kompozitsiyaning badiiy-estetik qiymatini baholash tushuniladi. Bunday testlar zamonaviy dasturiy ta‘minotlarda tezkor teskari aloqa (feedback) funksiyasiga ham ega bo‘lishi, masalan, agar talaba rang mutanosibligini buzsa yoki asosiy markazni noto‘g‘ri joylashtirsa, dastur bu haqda ma‘lum miqdorda ko‘rsatma berishi mumkin. Bu usul an‘anaviy sinov shakllariga nisbatan ancha samaraliroq, chunki talaba oddiy “to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri javob”ni emas, balki “qanday tuzatish” mumkinligini darhol bilib oladi. Shu jarayon esa talabaning o‘z-o‘zini anglash, tanqidiy fikrlash va badiiy-estetik mulohaza yuritish ko‘nikmalarini mustahkamlaydi.

Ta‘kidlash lozimki, kompozitsiya va badiiy-estetik did bu faqat shakl yoki rang mutanosibligidan iborat bo‘lmay, balki turli ijtimoiy, madaniy, ma‘naviy kontekstlarni ham qamrab olishi mumkin. Innovatsion raqamli ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish jarayonida, xususan, ochiq onlayn ta‘lim platformalarining o‘rni beqiyosdir, chunki bunday platformalar talabalarga turli manbalardagi ma‘lumotlar bilan mustaqil tanishish, baxs-munozaralarda qatnashish, amaliy namunalarni ko‘rish, ustoz va o‘rtoqlardan teskari aloqa olish imkonini beradi. Bunda talaba jahon miqyosida taqdim etilayotgan elektron darsliklar, vebinarlar, onlayn video darslar bilan tanishib, kompozitsiya masalalarini turli madaniy kontekstlarda qanday talqin qilinayotganini ko‘rishi, o‘z ijodiy faoliyatini shu bilimlar bilan boyitishi mumkin.

O‘yin texnologiyalari, ilgari asosan ko‘ngilochar sohada qo‘llanilgan bo‘lsa, hozirda ular ta‘lim jarayonida ham keng tatbiq etilmoqda. Masalan, kompozitsiyani o‘rgatishga yo‘naltirilgan maxsus dasturlarda o‘yin mexanikasi sifatida sathlar (level), ball, reyting, missiyalar joriy etilishi talabaning qiziqishini orttiradi, chunki u aniq maqsadga erishish uchun doimiy izlanish, takomillashtirish va mashq qilishga undaydi. Bunda dastur talabaning harakatlariga qarab, muayyan bosqichlarni ochadi, muvozanatli kompozitsiya yaratganligi yoki estetik tamoyillarni to‘g‘ri qo‘llaganligi uchun ball

“RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA MILLIY TARBIYA KONTENTLARINI YARATISH VA TATBIQ ETISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR” respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

berishi, bonus vazifalar taklif qilishi mumkin. Ushbu turdagi o‘yinli topshiriqlar orqali kompozitsiyaga oid nazariy bilimlar amaliy jarayon bilan bevosita bog‘liq holda mustahkamlanadi, asosiy e‘tibor esa didni shakllantirishga qaratiladi, chunki talaba tez-tez nazorat sinovidan (bosqichlardan) o‘tib, olgan ball va teskari aloqa yordamida o‘z ishini tanqidiy ko‘rib chiqadi.

Raqamli ta’lim texnologiyalaridan foydalanish jarayonida, ayniqsa, teskari aloqaga ega interaktiv STEAMga asoslangan elektron ishlanmalar orqali tarbiyaviy ahamiyatga ega va estetik didni shakllantiradigan kompozitsiyalarni talabalarga visual sifatli taqdim etish orqali asarlarni kompozitsion, badiiy, falsafiy va estetik-tarbiyaviy jihatdan chuqur tahlil qilish imkoniyatini taqdim etish juda samarali hisoblanadi (1- va 2-rasmlar).

1-rasm. Kompozitsiya nomli elektron darslikning ro‘yxatdan o‘tish bo‘limi

2-rasm. Kompozitsiya nomli elektron darslikning STEAMga asoslangan Badiiy asarlarga tahlil yozish interaktiv topshiriqlar bo‘limidan birinchi topshiriq va unga talabaning javob yozish konteksti ko‘rinishi

Bunda talaba elektron darslikdagi interaktiv topshiriqlarni bajarish orqali bilim olish, olgan nazariy bilimlarni mustahkamlash maqsadida kirishda ro‘yxatdan o‘tiladi. Masalan talaba elektron darslikning STEAM bo‘limiga o‘tib yuqoridagi rasmlardagi kabi birinchi topshiriq mazmuni bilan tanishib berilgan san‘at asarini ilmiy mushohada bilan chuqur kuzatadi (Asarni ustiga bosish orqali uni yanada katta va sifatli hajmda to‘liq ekranda ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘ladi) va tahlil qiladi. Tahlilni yozish, fikrlarini tahrirlash uchun barcha imkoniyat yozish qismiga o‘tganda faollashadi.

Cheklanmagan miqdor va vaqtda bemaol fikrlarini mukammal tarzda ifodalab berishlari mumkin. Shu zaylda barcha turli vazifalar bajarilgach, tugatish va ma’umotlarni yuborish tugmasi orqali natijalarni ustozining elektron pochta manziliga yoki boshqaruv, nazorat bo‘limining serveriga real vaqt rejimida uzatiladi. Natijalar avtomatik tarzda inson omilisiz baholanadi va to‘liq hisobot talabaga va ma’sulga avtomatik tarzda shakllantirib beriladi.

3-rasm. Kompozitsiya nomli elektron darslikning “Quiz Button” interaktiv topshiriq bo‘limida boshqa turdagi visual topshiriq ko‘rinishi

Talabaning kompozitsion tajribasi kuchaygan sari testlarning murakkabligi ortib borishi, turli janrlar yoki uslublar bo‘yicha variantlar taqdim etilishi, hatto mustaqil topshiriqlar ham kiritilishi mumkin. Muhimi, bu jarayon shunchaki “tekshirish” maqsadida emas, balki “o‘rgatish” va “rivojlantirish” tamoyiliga asoslangan bo‘lishi lozim, chunki raqamli testlar tezkor teskari aloqa orqali talabaning har bir qadamini rivojlantirib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. X.X.Muratov. Talabalarning mustaqil ta’lim olish faoliyatini tashkil etish metodikasini takomillashtirish.: diss... Avtoref. ped. fan. fal. dok (PhD). -T.: 2024. -26 b. <https://scienceweb.uz/publication/27896>
2. Jabbarovich, M. M. (2023). Development of student’s composition skills based on creative approach. *Current research journal of pedagogics*, 4(10), 41-48. <https://inlibrary.uz/index.php/crjp/article/view/25512>
3. Tursunov M.A. Elektron ta’lim resurslaridan foydalanish asosida talabalarning mustaqil ta’lim olish metodikasini takomillashtirish.: diss. Avtoref. ped. fan. fal. dok (PhD).- Qarshi.-2022.-60-b
4. Jabbarov, M. M. (2023). Development of their abilities by teaching the laws and rules of composition to students in higher education institutions. *Current research journal of pedagogics*, 4 (11), 151-160. <https://inlibrary.uz/index.php/crjp/article/view/26823>
5. Estetik tarbiyaning turlari va yo‘nalishlari ta’lim berish texnologiyasining modeli (fayllar.org).
6. Gruzkov V.N., Subbotina S.A. San’at estetik didni rivojlantirish omili sifatida G. Kant, № 4 (1), aprel 2012.